

ПОГЛЯД НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ УЗБЕКИСТАНА

Хайриддинов Шухрат Батирович

Независимый исследователь

Каршинского государственного университета.

vip xayriddinov@mail.ru; [ORCID ID: 0009-0002-3139-8034];

Хидиров Джавохир Ёдгорович,

студент экономического факультета

Каршинского государственного университета

Уже более 30 лет рыночные отношения, хотя и с трудностями, постепенно входят во все сферы социально-экономической жизни. Возврата назад нет — это очевидно. В связи с этим все субъекты, действующие в нашей повседневной жизни (независимо от того, являются ли они юридическими или физическими лицами), стремятся адаптироваться к требованиям рынка. Ведь новая, современная форма хозяйствования — рыночная экономика — диктует свои условия. Не остались в стороне и высшие учебные заведения (далее — ВУЗы) нашей республики.

В последние годы были опубликованы данные, отражающие успехи и недостатки ВУЗов в этой области, их деятельность, что крайне важно с точки зрения эффективного использования бюджетных средств.

Как известно, по состоянию на 1 августа 2023 года в Узбекистане действует 210 ВУЗов, из которых 115 относятся к государственным учреждениям, 65 являются негосударственными, а 30 — филиалами зарубежных университетов.

Согласно итогам 2022-2023 учебного года, в социальных сетях[1] были опубликованы данные о ВУЗах с наибольшими доходами и убытками за первую половину 2023 года. По этим данным, самым доходным ВУЗом стал Самаркандский государственный институт иностранных языков. В то же

время наибольшая отрицательная разница между доходами и расходами зафиксирована в Наманганском государственном университете. Министерство высшего образования, науки и инноваций также обнародовало данные о доходах и расходах 70 государственных ВУЗов за первые шесть месяцев 2023 года. Отмечается, что общий доход государственных ВУЗов составил 4 трлн 501 млрд 238 млн сумов, а расходы — 5 трлн 86 млрд 667 млн сумов.

В разрезе республики наибольшие доходы получили:

- Национальный университет Узбекистана (245,0 млрд сумов),
- Ферганский государственный университет (191,0 млрд сумов),
- Каракалпакский государственный университет (188,0 млрд сумов),
- Термезский государственный университет (169,0 млрд сумов).

В Ташкенте, столице нашей страны, в список самых доходных ВУЗов вошли:

- Национальный университет Узбекистана — 245,0 млрд сумов,
- Университет мировых языков Узбекистана — 165,0 млрд сумов,
- Ташкентский государственный экономический университет — 151,0 млрд сумов,
- Ташкентский государственный технический университет — 145,0 млрд сумов,
- Ташкентский финансовый институт — 102,0 млрд сумов

В частности, вопросам рационального и эффективного использования имеющихся средств также уделяется серьезное внимание. Ведь сама современная рыночная экономика требует этого. Без такого использования имеющихся средств (в данном случае, не принципиально, являются ли они бюджетными или внебюджетными), достижение намеченных целей или результатов невозможно.[2]

Основная часть:

Кроме того, 32 из 70 государственных ВУЗов, указанных в списке, завершили первую половину 2023 года с прибылью. Среди них:

Самаркандский государственный институт иностранных языков — 33 млрд 299 млн сумов, Навоийский государственный педагогический институт — 27 млрд 310 млн сумов, Термезский государственный педагогический институт — 24 млрд 327 млн сумов, Шахрисабзский государственный

педагогический институт — 19 млрд 536 млн сумов, Бухарский государственный педагогический институт — 14 млрд 348 млн сумов, Ферганский политехнический институт — 13 млрд 607 млн сумов, Андижанский институт машиностроения — 11 млрд 856 млн сумов, Кокандский государственный педагогический институт — 11 млрд 593 млн сумов, Андижанский государственный педагогический институт — 10 млрд 770 млн сумов, Национальный исследовательский университет «ТИҚХММИ» — 8 млрд 455 млн сумов, Узбекистано-Финляндский педагогический институт — 7 млрд 885 млн сумов, Ташкентский институт текстиля и лёгкой промышленности — 6 млрд 928 млн сумов, Наманганский инженерно-строительный институт — 6 млрд 236 млн сумов, Ургенчский государственный педагогический институт — 5 млрд 997 млн сумов, Каршинский государственный университет — 5 млрд 534 млн сумов, Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет — 5 млрд 211 млн сумов, Филиал Российского государственного нефтяного и газового университета имени И.М. Губкина в Ташкенте — 4 млрд 934 млн сумов, Каршинский институт инженерии и экономики — 4 млрд 217 млн сумов, Самаркандский институт экономики и сервиса — 3 млрд 786 млн сумов, Андижанский институт иностранных языков — 3 млрд 240 млн сумов, Наманганский инженерно-технологический институт — 3 млрд 61 млн сумов, Деновский институт предпринимательства и педагогики — 2 млрд 712 млн сумов, Джизакский политехнический институт — 2 млрд 651 млн сумов, Филиал Самаркандского государственного университета в Ургуте — 2 млрд 13 млн сумов, Филиал Навоийского государственного университета горного дела и технологий в Нукусе — 1 млрд 933 млн сумов, Филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева в Ташкенте — 1 млрд 762 млн сумов, Филиал Ташкентского государственного экономического университета в Самарканде — 1 млрд 606 млн сумов, Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в Ташкенте — 1 млрд 530 млн сумов, Филиал Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области — 1 млрд 371 млн сумов, Наманганский государственный педагогический институт — 1 млрд 232 млн сумов, Андижанский институт экономики и строительства — 637 млн сумов, Гулистонский государственный педагогический институт — 314 млн сумов.

Одновременно 38 из этих государственных ВУЗов завершили отчетный период, то есть первую половину 2023 года, с убытками. В их числе: Наманганский государственный университет — 230 млрд 864 млн сумов, Чирчикский государственный педагогический университет — 127 млрд 733 млн сумов, Ургенчский государственный университет — 85 млрд 180 млн сумов, Ташкентский государственный экономический университет — 51 млрд 87 млн сумов, Каракалпакский государственный университет — 42 млрд 13 млн сумов, Термезский государственный университет — 37 млрд 663 млн сумов, Узбекистанский государственный университет мировых языков — 35 млрд 358 млн сумов, Ташкентский финансовый институт — 32 млрд 795 млн сумов, Джизакский государственный педагогический университет — 27 млрд 735 млн сумов, Ферганский государственный университет — 19 млрд 500 млн сумов, Узбекистанский национальный университет — 17 млрд 843 млн сумов, Навоийский государственный университет горного дела и технологий — 15 млрд 375 млн сумов, Самаркандский государственный университет — 13 млрд 316 млн сумов, Бухарский государственный университет — 11 млрд 588 млн сумов, Ташкентский государственный технический университет — 9 млрд 694 млн сумов, Ташкентский химико-технологический институт — 9 млрд 539 млн сумов, Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы — 9 млрд 49 млн сумов, Термезский инженерно-технологический институт — 8 млрд 653 млн сумов, Ажиниязский Нукусский государственный педагогический институт — 8 млрд 88 млн сумов, Андижанский государственный университет — 7 млрд 399 млн сумов, Гулистонский государственный университет — 7 млрд 93 млн сумов, Бухарский инженерно-технологический институт — 4 млрд 993 млн сумов, Ташкентский архитектурно-строительный университет — 4 млрд 439 млн сумов, Филиал Ташкентского государственного технического университета в Олмалике — 3 млрд 877 млн сумов, Филиал Ташкентского химико-технологического института в Янгиере — 3 млрд 690 млн сумов, Наманганский государственный институт иностранных языков имени Исхакхона Ибрата — 2 млрд 912 млн сумов, Филиал Узбекистанского национального университета в Джизаке — 2 млрд 767 млн сумов, Филиал Казанского федерального университета в Джизаке — 1 млрд 201 млн сумов, Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Ташкенте — 1 млрд 164 млн сумов,

Филиал Института природных ресурсов Бухарского университета «ТИҚХММИ» — 772 млн сумов, Филиал Национального технологического исследовательского университета МИСиС в Олмалике — 692 млн сумов, Ташкентский государственный университет востоковедения — 650 млн сумов, Филиал Ташкентского химико-технологического института в Шахрисабзе — 157 млн сумов, Филиал Самаркандского государственного университета в Коттакургане — 138 млн сумов, Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана — 137 млн сумов, Филиал Института ирригации и агротехнологий Каршинского государственного университета — 103 млн сумов, Институт межсетевых и междисциплинарных технологий Беларуси и Узбекистана в Ташкенте — 59 млн сумов, Филиал Ташкентского государственного технического университета в Коканде — 4 млн сумов. Несмотря на то, что приведенные выше цифры имеют важное значение с точки зрения обеспечения эффективного расходования бюджетных средств в бюджетных вузах, на наш взгляд, проведение анализа и принятие четких выводов или решений остается крайне сложной задачей. Для этого есть несколько причин. Так, из-за ряда объективных обстоятельств невозможно прямо сравнивать данные по вузам, приведенные выше, или считать такие выводы и решения достаточно обоснованными. Уровень сопоставимости данных по вузам зависит от множества факторов, таких как сфера деятельности (масштаб), форма собственности, наличие или отсутствие академической и финансовой независимости, квоты приема, количество студентов и т.д.

Тем не менее, тот факт, что в отчетный период (первая половина 2023 года) группы вузов, занимающихся практически одинаковой деятельностью (предоставление высшего образования), показали разные результаты: одна группа вузов с высокими доходами, другая — с более низкими, а третья — с убытками, на наш взгляд, поднимает целый ряд проблемных вопросов по поводу эффективного использования бюджетных средств, которые требуют решения. В частности, как уже отмечалось, несмотря на то, что университеты с самыми высокими доходами в это время — Узбекский национальный университет (245,0 млрд. сумов), Ферганский государственный университет (191,0 млрд. сумов), Каракалпакский государственный университет (188,0 млрд. сумов), Термезский государственный университет (169,0 млрд. сумов),

Узбекистанский государственный университет мировых языков (165,0 млрд. сумов), Ташкентский государственный экономический университет (151,0 млрд. сумов), Ташкентский государственный технический университет (145,0 млрд. сумов), Ташкентский финансовый институт (102,0 млрд. сумов), именно из этой группы вузов Ташкентский государственный экономический университет — с убытком 51,87 млрд. сумов, Каракалпакский государственный университет — 42,13 млрд. сумов, Термезский государственный университет — 37,663 млрд. сумов, Узбекистанский государственный университет мировых языков — 35,358 млрд. сумов, Ташкентский финансовый институт — 32,795 млрд. сумов, Узбекистанский национальный университет — 17,843 млрд. сумов, Ташкентский государственный технический университет — 9,694 млрд. сумов. Это свидетельствует о наличии проблем в использовании бюджетных средств в этих университетах.

Заключение:

Кроме того, тот факт, что 38 из 70 государственных вузов (54%) завершили отчетный период, то есть первую половину 2023 года с убытками, еще более подчеркивает серьезность ситуации.

Таким образом, из приведенных цифр очевидно, что несмотря на то, что мы находимся в рыночной экономике уже более 30 лет, проблема рационального и экономного расходования средств, строгого соблюдения экономического режима и эффективного использования средств остается актуальной. Это особенно важно для вузов, которые осуществляют свою деятельность, включая финансирование за счет бюджетных средств.

Рекомендуемая литература:

1. Сведения о доходах и расходах государственных высших учебных заведений по состоянию на 1 июля 2023 года (полугодие 2023 года) <https://edu.uz/media/a899a3bd-e40e-9829-2305-9a809da94f69.pdf>
2. Xayriddinov, S. (2024). Oliy ta'lim muassasalarida budjet mablag 'laridan samarali va aniq foydalanishni ta'minlashga qaratilgan eng muhim qaror va u haqida ayrim mulohazalar.
3. Botirovich, K. A., & Batirovich, K. S. (2020). MAIN DIRECTIONS OF STATE BUDGET REVENUE FORMATION. SPECIAL ISSUE ON

FINANCIAL DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF THE LIFE STANDARD IN CENTRAL ASIA APRIL 2020 DOI NUMBER: 10.5958/2249-877X. 2020.00028. 4, 5.

4. Narkulovich, D. O. (2023). CASES-AS METHODS OF PREPARING STUDENTS FOR THE RATIONAL ORGANIZATION OF WORK. *Intent Research Scientific Journal*, 2(6), 187-192.

5. Juraev, O. N. (2021). Theoretical Fundamentals of Location of Production Forces. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 423-431.

6. Xayriddinov, S. B. (2023). O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARI FAOLIYATLARI MOLIYAVIY NATIJALARIGA BIR NAZAR. *Research Focus*, 2(11), 35-39.

7. Хайридинов, Ш. Б., & Мухаммадсалиев, М. М. (2024). Некоторые Принципы Вопросы Эффективного Исполнения Бюджетных Средств В Вузах. *Miasto Przyszłości*, 55, 706-708.

8. Хайридинов, Б. Ш. (2024). “Янги Ўзбекистон” да Олий таълим ташкилотларининг даромад ва зарарлари. *Indexing*, 1(1).

9. Хайридинов, Ш. Б. (2024). олий таълимда бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш муаммоси ва унинг қонунчиликда акс этиши. *Research Focus*, 3(2), 122-126.

10. Xayriddinov, S. B. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida budget mablag 'laridan samarali foydalanishning ayrim fundamental masalalari. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(9), 65-68.

Research Science and Innovation House